

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XLIV
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2010

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XLIV
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Іноземних мов

17-20 грудня 2010 р.

Харків
2010

Склад організаційного комітету

Голова:

Лазарєв М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., Заслужений діяч Науки і Техніки України

Відповідальний секретар:

Мезеря А.Ю. – к.т.н., заступник декана енергетичного факультету

Члени оргкомітету:

Шевченко В.В. – декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – декан технологічного факультету

Сичов Ю.І. – декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – декан механіко-технологічного факультету

Гусаров О.О. – декан соціально-економічного факультету

Коломісць В.В. – декан електротехнологічного факультету

Романенко В.П. – декан гірничого факультету

Драгун С.В. – начальник НДЧ

Зміст

Секція Електроенергетики	6
Буданов М.П. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ.....	6
Васюченко П.В. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІІ ФАХІВЦЯ НА ОСНОВІ ПРОФЕСІОГРАМ.....	7
Егоров А.Б. ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НЕПРЕРЫВНОГО УТЯЖЕЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ.....	8
Заныхайло Е.А. АСИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ГЭС И ГАЭС.....	9
Заныхайло Е.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ АСДГ ГАЭС.....	10
Красноперов В.Ф., Кирисов И.Г. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ.....	11
Кузьмин В.В. Кирисов И.Г. О ПРОБЛЕМЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ Е УКРАИНЫ	12
Кузьмин В.В. Кирисов И.Г. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ.....	13
Кузьмин В.В., Шевченко В.В. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМАХ СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА НА ЭНЕРГОБЛОКАХ ТЭС, ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
Мезеря А.Ю. ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	15
Омельченко Л.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ- ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	16
Пантелева И.В. ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИКИ ЛИКВИДАЦИИ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.....	17
Олійник Ю.С. РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ.....	18
Сапига Н.Н., Захарова Т.Н., Манкаш В.О. АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ ТЕПЛООВОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИК МЕТОДОМ.....	19
Чернюк А.М. АППРОКСИМАЦИЯ КРИВЫХ ФОРМЫ ОБЪЕМНОГО ТЕЛА ЭЛЕКТРОЛИТА В ГРУНТЕ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ.....	20
Шевченко В.В. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И РЕЖИМЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.....	22
Шевченко В.В., Кирисов И.Г. О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТЕПЛОТЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК НА АЭС.....	24

Кузьмин В.В., Шевченко В.В.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМАХ СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА НА ЭНЕРГОБЛОКАХ ТЭС, ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Впервые процедуру такой трансформации провели в конце 80-х годов французские энергетики – на ТЭС «Нанте - Шевирэ» турбогенераторы мощностью 250 МВт были переведены в режим синхронных компенсаторов (доклад СИГРЭ-90).

Для этого машинный комплекс был подвергнут незначительному объему по модернизации, включающему

- мелкий восстановительный ремонт самого генератора;
- дополнительное оснащение его осевым подшипником и системой пуска;
- доработку системы возбуждения, контроля, смазки и охлаждения.

Выполненный авторами этой разработки анализ показал, что такой вариант экономически более целесообразен, как по материальным затратам, так и по качеству регулирования, чем установка новых статических конденсаторов реактивной мощности. Тем более, что к тому времени выработка электроэнергии на АЭС Франции превысила 75% её общего количества, что снизило потребность в использовании мощных сетей ТЭС. Актуальность применения подобных решений в энергосистеме Украины основывается не только на таком же приоритете использования мощностей АЭС (коэффициент использования установленной мощности ТЭС не превышает 27%), но и в значительной степени тем, что:

- 95% оборудования ТЭС выработало расчетный ресурс,
- энергоблоки мощностью до 160 МВт включительно к тому же имеют недопустимо низкие эколого - экономические показатели
- в энергосистеме остро ощущается дефицит устройств для компенсации реактивной мощности

Выполненные нами, совместно с ВНИИЭ (г. Москва), расчеты подтверждают высокую технико-экономическую эффективность трансформации турбогенераторов в синхронные компенсаторы. Так, по данным ВНИИЭ, создание нового комплекса нового компенсационного узла обходится примерно в 90 \$/квар мощности капитальных затрат.

Переделка же турбогенератора в синхронный компенсатор в максимально востребованном объеме (для обеспечения глубокого потребления реактивной мощности) требует не более 10 \$/ квар, т.к. в работе останется основное электротехническое оборудование блока, включая силовые трансформаторы оборудования ОРУ.

Решение проблемы компенсации реактивной мощности в энергосистеме Украины описанным путем требует принятия решений на правительственном уровне, чтобы воспрепятствовать сдаче в металлолом электрооборудования, которое больше соответствует намерениям местных администраций.

Опубликовано:

[Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Об эффективности использования турбогенератора в режимах синхронного компенсатора на энергоблоках ТЭС, выводимых из эксплуатации / Сборник тезисов докладов XLIV научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (17-20 декабря 2010 г.), часть 1, секция «Электроэнергетики». – Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2010. - С. 14].

Кузьмин В.В., Шевченко В.В.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМАХ СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА НА ЭНЕРГОБЛОКАХ ТЭС, ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Впервые процедуру такой трансформации провели в конце 80-х годов французские энергетики – на ТЭС «Нанте-Шевирэ» турбогенераторы мощностью 250 мВт были переведены в режим синхронных компенсаторов (доклад СИГРЭ-90).

Для этого машинный комплекс был подвергнут незначительному объему по модернизации, включающему

- мелкий восстановительный ремонт самого генератора;
- дополнительное оснащение его осевым подшипником и системой пуска;
- доработку системы возбуждения, контроля, смазки и охлаждения.

Выполненный авторами этой разработки анализ показал, что такой вариант экономически более целесообразен, как по материальным затратам, так и по качеству регулирования, чем установка новых статических конденсаторов реактивной мощности. Тем более, что к тому времени выработка электроэнергии на АЭС Франции превысила 75% её общего количества, что снизило потребность в использовании мощных сетей ТЭС. Актуальность применения подобных решений в энергосистеме Украины основывается не только на таком же приоритете использования мощностей АЭС (коэффициент использования установленной мощности ТЭС не превышает 27%), но и в значительной степени тем, что:

- 95% оборудования ТЭС выработало расчетный ресурс;
- энергоблоки мощностью до 160 МВт включительно к тому же имеют недопустимо низкие эколого-экономические показатели;
- в энергосистеме остро ощущается дефицит устройств для компенсации реактивной мощности.

Выполненные нами, совместно с ВНИИЭ (г. Москва), расчеты подтверждают высокую технико-экономическую эффективность трансформации турбогенераторов в синхронные компенсаторы. Так, по данным ВНИИЭ, создание нового комплекса нового компенсационного узла обходится примерно в 90 \$/квар мощности капитальных затрат.

Переделка же турбогенератора в синхронный компенсатор в максимально востребованном объеме (для обеспечения глубокого потребления реактивной мощности) требует не более 10 \$/квар, т.к. в работе останется основное электротехническое оборудование блока, включая силовые трансформаторы оборудования ОРУ.

Решение проблемы компенсации реактивной мощности в энергосистеме Украины описанным путем требует принятия решений на правительственном уровне, чтобы воспрепятствовать сдаче в металлолом электрооборудования, которое больше соответствует намерениям местных администраций.